

Así es la nueva Ley europea de Inteligencia Artificial

Artículo de interés

Por: [Anna Guillaumet](#)

25 marzo de 2024

helping universities succeed

Índice

1. Abstract	1
2. Introducción a la Ley	2
2.1. Actores clave	2
2.2. Aspectos clave de la ley y actuaciones relacionadas	3
3. Clasificación por riesgos de la IA	4
3.1. Diferencias entre riesgo alto y riesgo inaceptable	4
3.2. Clasificación por riesgos	5
3.2.1. Alto riesgo	5
3.2.2. Riesgo inaceptable	7
3.2.3. Riesgo limitado (falta de transparencia)	8
3.2.4. Riesgo mínimo o nulo	8
3.3. La ley de IA para el sector educativo	8
3.4. La Ley de IA para la investigación	9
3.5. La oficina europea de IA	10
Anexo I. Prácticas de IA prohibidas	11
Anexo II. Evaluación de los sistemas de alto riesgo	11
Bibliografía	12

1. Abstract

La Ley de Inteligencia Artificial (IA) de la Unión Europea (UE) fue aprobada por la Eurocámara con una amplia mayoría.

El Reglamento, acordado en las negociaciones con los Estados miembros en diciembre de 2023, recibió 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones.

El objetivo de esta ley es **proteger los derechos fundamentales, la democracia, el estado de derecho y la sostenibilidad medioambiental frente a la IA de alto riesgo**, al mismo tiempo que **impulsa la innovación y posiciona a Europa como líder en el sector**.

Las nuevas normas **prohíben ciertas aplicaciones de IA** que atentan contra los derechos de la ciudadanía, como los sistemas de categorización biométrica basados en características sensibles y la captura indiscriminada de imágenes faciales de internet o grabaciones de cámaras de vigilancia para crear bases de datos de reconocimiento facial.

También se prohíben el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en las escuelas, los sistemas de puntuación ciudadana, la actuación policial predictiva y la IA que manipule el comportamiento humano o explote las vulnerabilidades de las personas.

El uso de sistemas de identificación biométrica por parte de las fuerzas de seguridad queda prohibido a priori, salvo en situaciones muy concretas y bien definidas, como la búsqueda selectiva de personas desaparecidas o la prevención de atentados terroristas¹

Por otro lado, **regula la aplicación de IA en otros supuestos**, sobre todo en aquellas en las que se perciba una falta de transparencia en su uso.

Todo ello lo articula a través de una **clasificación de riesgos de las IAs** para garantizar un uso seguro, ético y responsable de la inteligencia artificial (riesgo inaceptable, riesgo alto, riesgo limitado o riesgo mínimo/nulo).

La ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la UE y será "plenamente aplicable" dos años después. Las prohibiciones tendrán efecto a los seis meses y las obligaciones para los sistemas de IA de propósito general, como ChatGPT, a los 12 meses. Así pues, parte de la ley empezará a aplicarse antes de que finalice el año.

Cada estado miembro deberá refrendar este texto y determinar sus propias políticas y organismos de aplicación y seguimiento de la ley.

2. Introducción a la Ley

La Ley de IA forma parte de un paquete más amplio de medidas políticas para apoyar el desarrollo de una IA fiable, que también incluye el paquete de innovación de IA y el Plan coordinado sobre IA. En conjunto, estas medidas garantizarán la seguridad y los derechos fundamentales de las personas y las empresas en lo que respecta a la IA. También reforzarán la adopción, la inversión y la innovación en IA en toda la UE.

2.1. Actores clave

La Ley de Inteligencia Artificial (IA) establece un marco regulatorio para la IA y asigna responsabilidades a varios organismos.

A continuación, se enumeran los actores clave y cómo está previsto que apliquen la ley:

1. Parlamento Europeo

- El Parlamento Europeo (la Eurocámara) fue la que aprobó la Ley de IA, que garantiza la seguridad, el respeto de los derechos fundamentales y la innovación.
- Su papel es legislativo, y su aprobación fue un paso crucial en la creación de esta regulación histórica¹.

2. Comisión Europea:

- La Comisión Europea es responsable de supervisar la implementación y aplicación de la ley.
- Debe emitir directrices y proporcionar orientación a los Estados miembros y las partes interesadas sobre cómo cumplir con las disposiciones de la ley¹.
- Esta supervisión y gestión la articula a través de la **Oficina europea de IA**. La Oficina Europea de Inteligencia Artificial (IA) es un organismo clave en la aplicación de la Ley de IA en toda la Unión Europea (UE).

3. Estados Miembros:

- Los gobiernos de cada uno de los estados miembros deberán refrendar el texto e incorporar la Ley de IA en sus legislaciones nacionales.
- También deben establecer autoridades nacionales competentes para supervisar y aplicar la regulación¹.

4. Autoridades Nacionales Competentes:

- Cada Estado miembro designará una autoridad competente para aplicar la ley.
- Estas autoridades serán responsables de:
 - Evaluar y mitigar riesgos de sistemas de IA.
 - Supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley.
 - Investigar y sancionar incumplimientos¹.

5. Exenciones y Salvaguardias:

- Las fuerzas de seguridad pueden utilizar sistemas de identificación biométrica en situaciones específicas, pero con estrictas salvaguardias y autorización previa.
- La ley establece excepciones para ciertos casos, como la búsqueda de personas desaparecidas o la prevención de atentados terroristas¹.

2.2. Aspectos clave de la ley y actuaciones relacionadas

1. Niveles de Riesgo y Regulación:

- La ley clasifica los sistemas de IA en función de su riesgo potencial.
- Los sistemas de IA de “alto riesgo” se someterán a una regulación más estricta.
- Los sistemas de IA de “riesgo inaceptable” (amenaza para las personas) serán prohibidos.

2. Transparencia y Supervisión:

- Los sistemas de IA deben ser seguros, transparentes y trazables.
- La supervisión debe ser realizada por personas, no solo automatización, para evitar resultados perjudiciales.

3. Definición de IA:

- Se busca establecer una definición uniforme y tecnológicamente neutra de la IA aplicable a futuros sistemas.

4. Obligaciones para Proveedores y Usuarios:

- Los proveedores y usuarios deben cumplir con las obligaciones según el nivel de riesgo de la IA.
- Los sistemas de IA de alto riesgo deben ser evaluados rigurosamente.

5. Prohibiciones y Excepciones:

- Se prohíben aplicaciones como la manipulación cognitiva y la puntuación ciudadana.
- Existen excepciones, no exentas de controversia, como el uso de identificación biométrica a distancia "a posteriori" para perseguir delitos graves.

6. Derecho de los Consumidores:

- Los consumidores tienen derecho a presentar reclamaciones y recibir explicaciones sobre el uso de IA.

Las multas por incumplimiento de las normas pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual mundial.

3. Clasificación por riesgos de la IA

Es una ley basada en riesgos, así el marco regulador define cuatro niveles de riesgo para los sistemas de IA:

Risk-based approach

EU AI act risk-based approach

Previamente a detallar cada uno de los niveles de riesgos, es importante diferenciar entre alto riesgo y riesgo inaceptable en el contexto de la Ley de Inteligencia Artificial (IA), y es crucial para comprender cómo se clasifican los sistemas de IA y qué medidas regulatoras se aplican a cada categoría:

3.1. Diferencias entre riesgo alto y riesgo inaceptable

Alto Riesgo:

- Los sistemas de IA se consideran de alto riesgo cuando pueden tener un impacto significativo en la seguridad, los derechos fundamentales o la sociedad en general.
- Ejemplos de sistemas de IA de alto riesgo incluyen:
 - **Dispositivos médicos automatizados:** Como sistemas de diagnóstico o cirugía asistida por IA.
 - **Transporte autónomo:** Vehículos sin conductor que operan en carreteras públicas.
 - **Sistemas de vigilancia:** Utilizados en espacios públicos o privados.
- Estos sistemas deben cumplir con regulaciones más estrictas y someterse a evaluaciones rigurosas antes de su implementación.

Riesgo Inaceptable:

- El riesgo inaceptable se refiere a situaciones en las que los sistemas de IA presentan un peligro significativo para las personas o la sociedad en general.

- Ejemplos de riesgo inaceptable incluyen:
 - Amenaza para la vida o la salud: Si un sistema de IA pone en riesgo la vida o la salud de las personas.
 - Discriminación y sesgo: Si perpetúa la discriminación o el sesgo.
 - Manipulación cognitiva: Como la difusión masiva de noticias falsas.
 - Vigilancia masiva: Sin restricciones y sin consentimiento.
- Los sistemas con riesgo inaceptable serán **prohibidos**.

En resumen, mientras que los sistemas de alto riesgo están sujetos a regulaciones más estrictas, los sistemas con riesgo inaceptable se consideran demasiado peligrosos y no se permitirá su uso.

3.2. Clasificación por riesgos

Detalle de cada uno de los riesgos:

3.2.1. Alto riesgo

Los sistemas de IA identificados como de alto riesgo incluyen la tecnología de IA utilizada en:

- infraestructuras críticas (por ejemplo, el transporte), que podrían poner en peligro la vida y la salud de los ciudadanos;
- formación educativa o profesional, que puede determinar el acceso a la educación y al curso profesional de la vida de una persona (por ejemplo, puntuación de los exámenes);
- componentes de seguridad de los productos (por ejemplo, aplicación de IA en cirugía asistida por robot);
- empleo, gestión de los trabajadores y acceso al trabajo por cuenta propia (por ejemplo, programas informáticos de selección de currículos para los procedimientos de contratación);
- servicios públicos y privados esenciales (por ejemplo, calificación crediticia que deniegue a los ciudadanos la oportunidad de obtener un préstamo);
- aplicación de la ley que pueda interferir con los derechos fundamentales de las personas (por ejemplo, evaluación de la fiabilidad de las pruebas);
- gestión de la migración, el asilo y el control fronterizo (por ejemplo, examen automatizado de las solicitudes de visado);
- administración de justicia y procesos democráticos (por ejemplo, soluciones de IA para buscar resoluciones judiciales).

Los sistemas de IA de alto riesgo estarán sujetos a obligaciones estrictas antes de que puedan comercializarse:

- sistemas adecuados de evaluación y mitigación de riesgos;

- alta calidad de los conjuntos de datos que alimentan el sistema para minimizar los riesgos y los resultados discriminatorios;
- registro de la actividad para garantizar la trazabilidad de los resultados;
- documentación detallada que proporcione toda la información necesaria sobre el sistema y su finalidad para que las autoridades evalúen su conformidad;
- información clara y adecuada para el implementador;
- medidas adecuadas de supervisión humana para minimizar el riesgo;
- alto nivel de robustez, seguridad y precisión.

Todos los sistemas de identificación biométrica remota se consideran de alto riesgo y están sujetos a requisitos estrictos. El uso de la identificación biométrica remota en espacios de acceso público con fines policiales está, en principio, prohibido.

Las excepciones limitadas están estrictamente definidas y reguladas, como cuando sea necesario para buscar a un niño desaparecido, prevenir una amenaza terrorista específica e inminente o detectar, localizar, identificar o enjuiciar a un autor o sospechoso de un delito grave.

Estos usos están sujetos a la autorización de un órgano judicial u otro órgano independiente y a límites apropiados en el tiempo, el alcance geográfico y las bases de datos consultadas.

La gestión de los sistemas de alto riesgo será:

Los sistemas de IA que afecten negativamente a la seguridad o a los derechos fundamentales se considerarán de alto riesgo y se dividirán en dos categorías.

1. Los sistemas de IA que se utilicen en productos sujetos a la legislación de la UE sobre seguridad de los productos. Esto incluye juguetes, aviación, automóviles, dispositivos médicos y ascensores.

2. Los sistemas de IA pertenecientes a ocho ámbitos específicos que deberán registrarse en una base de datos de la UE:

- identificación biométrica y categorización de personas físicas
- gestión y explotación de infraestructuras críticas
- educación y formación profesional
- empleo, gestión de trabajadores y acceso al autoempleo
- acceso y disfrute de servicios privados esenciales y servicios y prestaciones públicas
- aplicación de la ley
- gestión de la migración, el asilo y el control de fronteras
- asistencia en la interpretación jurídica y aplicación de la ley.

3.2.2. Riesgo inaceptable

El riesgo inaceptable se refiere a situaciones en las que los sistemas de inteligencia artificial (IA) presentan un peligro significativo para las personas o la sociedad en general. A continuación, algunos ejemplos de lo que podría considerarse riesgo inaceptable:

Amenaza para la Vida o la Salud:

Si un sistema de IA pone en riesgo la vida o la salud de las personas de manera directa o indirecta, se considera un riesgo inaceptable. Por ejemplo, un sistema médico de diagnóstico que emite diagnósticos incorrectos podría ser inaceptable.

Discriminación y Sesgo:

Si un sistema de IA perpetúa la discriminación o el sesgo, especialmente en áreas críticas como la contratación, la justicia penal o la atención médica, se considera inaceptable.

Manipulación Cognitiva:

Los sistemas de IA que manipulan la percepción o el comportamiento de las personas de manera engañosa o perjudicial se consideran de alto riesgo. Por ejemplo, la difusión masiva de noticias falsas o la manipulación de elecciones.

Vigilancia Masiva:

La vigilancia invasiva y sin restricciones mediante sistemas de IA se considera inaceptable. Esto incluye el seguimiento constante de personas sin su consentimiento.

Impacto Social Significativo:

Si un sistema de IA tiene un impacto negativo significativo en la sociedad, como la pérdida masiva de empleos o la erosión de la privacidad, se considera riesgo inaceptable.

En general, el riesgo inaceptable se refiere a situaciones en las que los beneficios de un sistema de IA no justifican los peligros o daños que podría causar. La regulación busca evitar que estos sistemas se implementen sin salvaguardias adecuadas.

3.2.3. Riesgo limitado (falta de transparencia)

El riesgo limitado se reduce a los riesgos asociados con la falta de transparencia en el uso de la IA.

La Ley de IA introduce obligaciones específicas de transparencia para garantizar que los seres humanos estén informados cuando sea necesario, fomentando la confianza. Por ejemplo, cuando se utilizan sistemas de IA como chatbots, los seres humanos deben ser conscientes de que están interactuando con una máquina para que puedan tomar una decisión informada de continuar o dar un paso atrás. Los proveedores también tendrán que asegurarse de que el contenido generado por IA sea identificable. Además, el texto generado por IA publicado con el propósito de informar al público sobre asuntos de interés público debe etiquetarse como generado artificialmente. Esto también se aplica al contenido de audio y video que constituye falsificaciones profundas.

3.2.4. Riesgo mínimo o nulo

La Ley de IA permite el uso libre de la IA de riesgo mínimo. Esto incluye aplicaciones como videojuegos habilitados para IA o filtros de spam. La gran mayoría de los sistemas de IA utilizados actualmente en la UE entran en esta categoría.

3.3. La ley de IA para el sector educativo

La Ley de Inteligencia Artificial (IA) no se centra exclusivamente en el ámbito de la educación, pero tiene implicaciones importantes para este sector. A continuación, se presentan algunas actuaciones, limitaciones y riesgos relevantes relacionados con la IA en la educación:

Equidad y Acceso:

- La ley promueve la equidad en el acceso a la educación.
- Busca garantizar que los sistemas de IA no perpetúen desigualdades y que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades.

Personalización Educativa:

- La IA puede ayudar a personalizar la enseñanza y adaptarla a las necesidades individuales de los estudiantes.
- Sin embargo, existe el riesgo de que la personalización excesiva pueda limitar la diversidad de experiencias educativas.

Transparencia y Explicabilidad:

- Los sistemas de IA utilizados en la educación deben ser transparentes.
- Los docentes, estudiantes y padres deben comprender cómo funcionan los sistemas de IA y cómo toman decisiones.

Evaluación y Calificación Automatizada:

- La IA se utiliza cada vez más para evaluar respuestas de exámenes y asignar calificaciones.
- Es importante garantizar que estos sistemas sean justos, imparciales y estén bien calibrados.

Riesgo de Sesgo y Discriminación:

- Los algoritmos de IA pueden heredar sesgos de los datos con los que se entrenan.
- Existe el riesgo de que los sistemas de evaluación automatizada perpetúen sesgos raciales, de género o socioeconómicos.

Privacidad y Protección de Datos:

- La recopilación y el análisis de datos de los estudiantes deben cumplir con las leyes de privacidad y protección de datos.
- La IA debe utilizarse de manera que respete la privacidad de los estudiantes.

Formación Docente:

- Los docentes deben recibir formación sobre cómo utilizar la IA de manera efectiva y ética en el aula.
- La capacitación es esencial para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos.

La regulación de la IA en la educación busca equilibrar la innovación con la protección de los derechos de los estudiantes y la calidad educativa¹².

3.4. La Ley de IA para la investigación

La Ley de Inteligencia Artificial (IA) establece prohibiciones específicas sobre el uso de la IA en diversas áreas de investigación. A continuación, se detallan algunos ejemplos de aplicaciones de IA que están prohibidas:

Categorización Biométrica Sensible:

- Se prohíbe la creación de sistemas de categorización biométrica basados en características sensibles, como el reconocimiento facial.
- Esto impide la captura indiscriminada de imágenes faciales de internet o grabaciones de cámaras de vigilancia para crear bases de datos de reconocimiento facial.

Reconocimiento de Emociones en el Lugar de Trabajo y en las Escuelas:

- La IA no puede utilizarse para reconocer emociones en el lugar de trabajo o en entornos educativos.
- Esto protege la privacidad y evita la manipulación de las emociones de las personas.

Puntuación Ciudadana y Manipulación del Comportamiento Humano:

- Se prohíben los sistemas de puntuación ciudadana basados en la IA.
- También se prohíbe la IA que manipule el comportamiento humano o explote las vulnerabilidades de las personas.

Actuación Policial Predictiva:

- La IA no puede utilizarse para predecir el comportamiento policial basándose únicamente en el perfil de una persona o en la evaluación de sus características.
- Esto evita la discriminación y el uso injusto de la tecnología en la aplicación de la ley.

La ley establece restricciones específicas para garantizar un uso ético y seguro de la IA en la investigación, independientemente del ámbito¹.

3.5. La oficina europea de IA

Propósito y Funciones:

- La Oficina Europea de IA se estableció como un centro de conocimientos especializados en IA dentro de la Comisión Europea.
- Su objetivo es apoyar el desarrollo y uso de una IA confiable y segura, al tiempo que protege contra los riesgos asociados con la IA.

Base de Gobernanza de la IA:

- La oficina constituye la base de un único sistema europeo de gobernanza de la IA.
- Desempeñará un papel clave en la aplicación de la Ley de IA, especialmente para la IA de propósito general.

Competencias y Responsabilidades:

- La Oficina de IA tiene competencias específicas otorgadas por la Ley de IA:
- Realizar evaluaciones de modelos de IA de propósito general.
- Solicitar información y medidas a los proveedores de modelos.
- Aplicar sanciones en caso de incumplimiento.
- También hará cumplir las normas para los modelos de IA de propósito general.

Promoción de la Innovación y Cooperación Internacional:

- La oficina fomentará un ecosistema innovador de IA confiable para aprovechar los beneficios sociales y económicos.
- Garantizará un enfoque estratégico, coherente y eficaz en materia de IA a nivel internacional.

Colaboración y Consulta:

- La Oficina de IA colabora con los Estados miembros y la comunidad de expertos a través de foros y grupos específicos.
- Combina el conocimiento de la comunidad científica, la industria y otros actores para tomar decisiones informadas.

La Oficina Europea de IA desempeñará un papel fundamental en la regulación y promoción de la IA confiable en Europa, convirtiéndose en un punto de referencia mundial¹².

Anexo I. Prácticas de IA prohibidas

El texto final de la ley, prohíbe una gama más amplia de prácticas de IA tal como fue propuesto originalmente por la Comisión debido a su impacto perjudicial:

- **Sistemas de IA que utilizan técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas** para distorsionar el comportamiento de las personas o de un grupo de personas y afectar la toma de decisiones informada, lo que conlleva un daño significativo.
- **Sistemas de IA que explotan vulnerabilidades debido a la edad, discapacidad o situaciones sociales o económicas**, causando un daño significativo.
- **Sistemas de categorización biométrica que infieren raza, opiniones políticas, afiliación sindical, creencias religiosas o filosóficas, vida sexual u orientación sexual** (excepto para etiquetado o filtrado legal en fines de aplicación de la ley).
- **Sistemas de IA que evalúan o clasifican a individuos o grupos basados en su comportamiento social o características personales**, lo que conduce a un trato perjudicial o desproporcionado en contextos no relacionados o injustificado o desproporcionado en relación con su comportamiento.
- **Identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos para la aplicación de la ley** (excepto para objetivos específicos necesarios, como la búsqueda de víctimas de secuestro, explotación sexual o personas desaparecidas, la prevención de ciertas amenazas sustanciales e inminentes para la seguridad o la identificación de sospechosos en delitos graves).
- **Sistemas de IA que evalúan el riesgo de que las personas cometan delitos penales basándose únicamente en perfiles o rasgos de personalidad y características** (excepto cuando respaldan evaluaciones humanas basadas en hechos objetivos y verificables vinculados a una actividad criminal).
- **Sistemas de IA que crean o amplían bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción no dirigida de Internet o imágenes de CCTV.**
- **Sistemas de IA que infieren emociones en lugares de trabajo o instituciones educativas**, excepto por razones médicas o de seguridad.

Los **sistemas prohibidos** deben ser eliminados gradualmente dentro de los **seis meses** posteriores a la entrada en vigor del acto.

Anexo II. Evaluación de los sistemas de alto riesgo

Se han identificado una serie de casos de uso en los que los sistemas de IA deben considerarse de alto riesgo porque pueden crear un impacto adverso en la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas:

- La clasificación del riesgo se basa en el **propósito previsto del sistema de IA**. La función desempeñada por el sistema de IA y el propósito específico y las modalidades para las que se utiliza son clave para determinar si un sistema de IA es de alto riesgo o no. Los sistemas de IA de alto riesgo pueden ser componentes de seguridad de productos cubiertos por la legislación sectorial de la UE (por ejemplo, dispositivos médicos) o sistemas de IA que, en principio, se consideran de alto riesgo cuando se utilizan en áreas específicas enumeradas. La Comisión tiene la tarea de mantener una base de datos de la UE para los sistemas de IA de alto riesgo enumerados en este anexo.
- A petición del Parlamento, se ha establecido una nueva prueba ('provisión de filtro'), según la cual los sistemas de IA no se considerarán de alto riesgo si no representan un riesgo significativo de daño para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas naturales. Sin embargo, un sistema de IA siempre se considerará de alto riesgo si realiza el perfilado de personas naturales.
- Los proveedores de dichos sistemas de IA de alto riesgo deberán llevar a cabo un procedimiento de evaluación de conformidad antes de que sus productos puedan venderse y utilizarse en la UE. Deberán cumplir con una serie de requisitos, incluidos los de pruebas, formación de datos y ciberseguridad, y, en algunos casos, deberán realizar una evaluación del impacto en los derechos fundamentales para garantizar que sus sistemas cumplan con la legislación de la UE. La evaluación de conformidad debe llevarse a cabo mediante control interno (autoevaluación) o con la participación de un organismo notificado (por ejemplo, en el caso de la biometría). El cumplimiento de las normas armonizadas europeas que se desarrollarán otorgará a los proveedores de sistemas de IA de alto riesgo una presunción de conformidad. Después de que dichos sistemas de IA se coloquen en el mercado, los proveedores deben implementar medidas posteriores al mercado.

Bibliografía

(0) Conversación con Bing, 24/3/2024

(1) Ley de IA de la UE: primera normativa sobre inteligencia artificial
<https://www.europarl.europa.eu/topics/es/article/20230601STO93804/ley-de-ia-de-la-ue-primera-normativa-sobre-inteligencia-artificial>.

(2) La Eurocámara aprueba una ley histórica para regular la inteligencia
<https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20240308IPR19015/la-eurocamara-aprueba-una-ley-historica-para-regular-la-inteligencia-artificial>.

(3) El Parlamento Europeo aprueba la primera ley de inteligencia artificial del mundo.
<https://www.cineytele.com/2024/03/18/el-parlamento-europeo-aprueba-la-primera-ley-de-inteligencia-artificial-del-mundo/>.

(4) El Parlamento Europeo aprueba la Ley de inteligencia artificial.
<https://www.muycomputer.com/2024/03/13/el-parlamento-europeo-aprueba-la-ley-de-inteligencia-artificial/>.

- (5) El Parlamento Europeo da luz verde al Reglamento de IA que buscará el equilibrio entre la innovación y los derechos fundamentales.
<https://www.economistjurist.es/actualidad-juridica/el-parlamento-europeo-da-luz-verde-al-reglamento-de-ia-que-buscara-el-equilibrio-entre-la-innovacion-y-los-derechos-fundamentales/>.
- (6) ley de ia de la ue|El proceso legislativo en la Unión Europea - EAPN España.
http://www.eapn.es/noticias/316/El_proceso_legislativo_en_la_Union_Europea.
- (7) ley de ia de la ue|Las nuevas tecnologías IA y el Machine Learning: 23 Febrero 2021 <https://caisocios.com/las-nuevas-tecnologias-ia-y-el-machine-learning/>.
- (8) ley de ia de la ue|IA en la educación: oportunidades y retos - educaweb.com.
<https://www.educaweb.com/noticia/2023/01/24/ia-educacion-oportunidades-retos-21119/>.
- (9) ley de ia de la ue|Estos son los puntos principales en los que se centrará la UE en 2021. <https://gacetamedica.com/politica/estos-son-los-puntos-principales-en-los-que-se-centrara-la-ue-en-2021/>.
- (10) ley de ia de la ue|La inteligencia artificial en automóviles y asistentes virtuales, la <https://www.zonamovilidad.es/la-inteligencia-artificial-en-automoviles-y-asistentes-virtuales-la-que-mas-interesa-a-la-poblacion>.
- (11) ley de ia de la ue|ECOBOLSA - Von der Leyen aboga por el liderazgo de la UE en IA para <https://www.ecobolsa.com/noticias/von-der-leyen-aboga-liderazgo-ue-ia-impulsar-productividad.html>.
- (12) el parlamento europeo aprueba la ley de inteligencia artificial|The European Parliament calls for “agile regulation” for artificial <https://newsrnd.com/tech/2022-05-03-the-european-parliament-calls-for-“agile-regulation”-for-artificial-intelligence.S1ONhs0RBq.html>.
- (13) el parlamento europeo aprueba la ley de inteligencia artificial|El Parlamento Europeo aprueba la Ley de Inteligencia Artificial, esto <https://www.msn.com/es-es/noticias/other/el-parlamento-europeo-aprueba-la-ley-de-inteligencia-artificial-esto-es-lo-que-implica/ar-AA1cyGr5>.
- (14) el parlamento europeo aprueba la ley de inteligencia artificial|Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, ¿en qué punto nos
<https://www.computing.es/opinion/ley-de-inteligencia-artificial-de-la-union-europea-en-que-punto-nos-encontramos/>.
- (15) el parlamento europeo aprueba la ley de inteligencia artificial|Luces y sombras de la nueva ley europea sobre inteligencia artificial <https://cepymenews.es/ley-europea-sobre-inteligencia-artificial/>.
- (16) el parlamento europeo aprueba la ley de inteligencia artificial|Ley europea de inteligencia artificial: ocho claves para comprender la
<https://www.20minutos.es/tecnologia/inteligencia-artificial/ley-europea-inteligencia-artificial-ocho-claves-para-entenderla-5198025/>.

(17) el parlamento europeo aprueba la ley de inteligencia artificial|El Parlamento Europeo aprueba la Ley de Inteligencia Artificial <https://medicosva.es/el-parlamento-europeo-aprueba-la-ley-de-inteligencia-artificial/>.

(18) La nueva era digital: oportunidades para empresas medianas con la Ley <https://confilegal.com/20231123-la-nueva-era-digital-oportunidades-para-empresas-medianas-con-la-ley-de-ia-de-la-ue/>.

(19) . <https://bing.com/search?q=Ley+de+IA+de+la+UE>.

(20) Textos aprobados - Ley de Inteligencia Artificial - Miércoles 14 de https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0236_ES.html.

(21) El Parlamento Europeo aprueba definitivamente la ley que regulará la inteligencia artificial. <https://www.elperiodico.com/es/internacional/20240313/europa-parlamento-europeo-aprueba-ley-inteligencia-artificial-regulacion-ia-chatgpt-bruselas-union-europea-99388849>.

(22) El Parlamento Europeo aprueba la primera ley de inteligencia artificial del mundo. <https://www.msn.com/es-es/dinero/noticias/el-parlamento-europeo-aprueba-la-primera-ley-de-inteligencia-artificial-del-mundo/ar-BB1jPcFb>.

(23) El Parlamento Europeo ratifica la primera ley de inteligencia artificial del mundo. <https://www.rtve.es/noticias/20240313/parlamento-europeo-aprueba-primera-ley-inteligencia-artificial-del-mundo/16013050.shtml>.

(24) <https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/regulatory-framework-ai>.

(25) <https://www.newtral.es/ley-ia-union-europea-inteligencia-artificial-europa/20230520/>.

helping universities succeed

Ley Europea de Inteligencia Artificial

25 de marzo de 2024